

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИЕ ПРИ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ИЗ МИНИ ДОСТУПА НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ботиров А.К.
Эгамбердиев Б.А.
Усмонов У.Д.

Андижанский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8112058>

Актуальность. Частота релапаротомий и послеоперационная летальность при желчеистечении (ЖИ) после urgentных операций сохраняется стабильно высокой [Зубрицкий В.Ф. и соавт., 2019]. Разработка и внедрение в клиническую практику лечебно-диагностических алгоритмов, а также принятия своевременных лечебных мероприятий, заслуживают самого пристального внимания [Луцевич О.Э., 2021].

Материал и методы исследования. В основу работы положены результаты ретроспективного и проспективного анализа хирургического лечения послеоперационного желчеистечения у 79 больных по поводу острого калькулезного холецистита за период 2016–2023гг. на клинических базах первого и второго хирургического отделений РЦЭМП «АФ», а также в 3 хирургическом отделении Клиники и городской больницы Андижанского государственного медицинского института.

Результаты и их обсуждение. Разработка и внедрение лечебно-диагностического алгоритма позволило установить дифференцированный подход к выбору релапаротомии и релапароскопии и оптимизировать хирургическую тактику, а также использование модифицированного способа «погружного» инвагинационного межкишечного анастомоза, как меру профилактики несостоятельности швов с 2019 по 2023 годы (основная группа – 29 больных).

В основной группе, мужчины составили 13 (44,8%), а женщины – 16 (55,2%), соотношение числа мужчин к женщинам составило почти 1:1. При простой форме ОКХ первичные urgentные оперативные вмешательства выполнены у 11 (37,9%) больных, где ожирение первой степени диагностировано у 3 (10,3%), вторая – у 7 (24,2%) и третья – у 1 (3,4%). При флегмонозной форме ОКХ первичные urgentные оперативные вмешательства выполнены у 12 (41,4%) больных, где ожирение первой степени имелось у 3 (10,3%), вторая – у 7 (24,1%) и третья – у 3 (10,3%).

Среди деструктивных форм, наиболее часто имелось флегмонозная форма (41,4%), но в прогностическом плане наиболее тяжелый контингент составляют с гангренозной формой (20,7%). Также отмечено, что наиболее часто urgentные операции выполнялись при второй степени ожирения – 15 (51,7%), однако значительные сложности в определении хирургической тактики возникали при третьей степени ожирения – 6 (20,7%), что сказалось на исходах хирургического лечения. I степень послеоперационного желчеистечения (ЖИ) диагностирована у 16 (55,2%) больных, II степень - у 10 (34,5%) и III степень - у 3 (10,3%). При этом III степень желчеистечения (10,3%) диагностирована значительно меньше, однако, именно у этого контингента могут иметься более высокая вероятность развития жизнеугрожающих последствий. Ситуация усугубляется при сочетании данного осложнения с ожирением второй третьей степени, которая установлена у 3 (10,3%) и 2 (6,9%) больных.

Подготовка больных к реоперации не отличается от подготовки к экстренной абдоминальной операции. Программа комплексной предоперационной подготовки в целом имела цель: медикаментозное лечение диагностированных сопутствующих терапевтических заболеваний, коррекцию нарушений сердечно-легочной деятельности и водно-электролитного баланса, а также профилактику тромбоэмболических и гнойно-септических осложнений со стороны операционной раны.

По поводу ОКХ оперировано 1247 больных, где послеоперационное ЖИ возникло в 29 (2,3%) случаев. После ЛХЭ, выполненной у 656 больных послеоперационный период осложнился ЖИ в 16 (2,4%) случаев. После ХЭ из мини доступа выполненной у 158 больных, послеоперационный период осложнился ЖИ в 5 (3,2%) случаев. После ТХЭ, выполненной у 379 больных послеоперационный период осложнился ЖИ в 8 (1,9%) случаев. ЖИ I степени установлено у 16 (1,3%) больных, II степени – у 10 (0,8%) и III степени – у 3 (0,2%), в целом составив 29 (2,3%).

В основной группе наиболее часто послеоперационное ЖИ наблюдалось при выполнении первичных оперативных вмешательств в виде ХЭ из мини доступа – 21 (14,8%). После ЛХЭ (656 больных) у 16 (2,4%) больных с послеоперационным желчеистечением в 6 (0,9%) случаев подлежали релапаротомии, а в 10 (1,5%) – релапароскопии. После ХЭ из мини доступа (158 больных) у 5 (3,1%) больных с послеоперационным ЖИ в 2 (1,2%) случаев подлежали релапаротомии, а в 3 (1,9%) –

релапароскопии. После ХЭ из мини доступа возникновение послеоперационного ЖИ в связи с полным пересечением холедоха наступил летальный исход у 1 (0,6%) больного. После ТХЭ (433 больных) у 8 (1,8%) больных с послеоперационным ЖИ в 2 (0,4%) случаях подлежали релапаротомии, а в 6 (1,3%) – релапароскопии.

Заключение. Таким образом, после urgentных оперативных вмешательств на ЖП на фоне ожирения послеоперационное желчеистечение в основной группе сопровождалось развитием гнойно-септических (раневых) осложнений у 19 (1,5%) больных и послеоперационных осложнений общего характера у 33 (2,6%) больных с летальным исходом в 3 (0,2%) случаев

Использованная литература:

1. Зубрицкий В.Ф., Михайличенко В.Ю., Маслов Я.Я. и др. Возможности ультразвуковой диагностики при перитоните //Медицинский вестник. - МВД. - 2019. - №1 (98). - С. 24-29.
2. Луцевич О.Э. Острый холецистит: Камо грядяши? Опыт 13000 операций одной клиники. МХЖ. -2021. 2 (76). -С.18-26.